

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089402>

УДК 51

ХАОС И ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Н.В. Захаров,

студент 1 курса, напр. «Финансы»

Н.В. Мурзина,

преп. математики,

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации
(Шадринский филиал Финуниверситета)

Аннотация: В современном мире данная тема актуальна, т. к. теория хаоса применяется во многих научных дисциплинах. Целью этой работы было изучить историю теории хаоса и ознакомиться с ее математическим описанием. Исходя из цели можно выделить несколько задач: раскрыть понятие теории хаоса, рассмотреть свойства, историю и математическое описание. Объект исследования – теория хаоса. Предмет исследования – история и математическое описание теории хаоса.

Ключевые слова: хаос, теория хаоса, история теории хаоса, математическое описание теории хаоса, свойства теории хаоса

CHAOS AND ITS MATHEMATICAL DESCRIPTION

N.V. Zakharov,

1st year student, direction "Finance"

N.V. Murzina,

Teacher of mathematics,

Financial University under the Government Of the Russian Federation (Shadrinsky branch of the University of Finance)

Annotation: In the modern world, this topic is relevant, because chaos theory is used in many scientific disciplines. The purpose of this work was to study the history of chaos theory and get acquainted with its mathematical description. Based on the goal, several tasks can be distinguished: to reveal the concept of chaos theory, to consider properties, history and mathematical description. The object of research is chaos theory. The subject of the study is the history and mathematical description of chaos theory.

Keywords: chaos, chaos theory, history of chaos theory, mathematical description of chaos theory, properties of chaos theory

Теория хаоса – математический аппарат, описывающий поведение некоторых нелинейных динамических систем, подверженных при определённых условиях явлению, известному как хаос (динамический хаос, детерминированный хаос).

Теория хаоса гласит, что сложные системы чрезвычайно зависимы от первоначальных условий, и небольшие изменения в окружающей среде могут привести к непредсказуемым последствиям.

Математические системы с хаотическим поведением являются детерминированными, то есть подчиняются некоторому строгому закону, и, в некотором смысле, являются упорядоченными. Такое использование слова «хаос» отличается от его обычного значения.

В бытовом контексте слово «хаос» означает «быть в состоянии беспорядка». В теории хаоса прилагательное хаотический определено более точно. Хотя общепринятого универсального математического определения хаоса нет, обычно используемое определение говорит, что динамическая система, которая классифицируется как хаотическая, должна иметь следующие свойства:

1. Она должна быть чувствительна к начальным условиям.
2. Она должна иметь свойство топологического смешивания.
3. Её периодические орбиты должны быть всюду плотными.

История.

Динамический подход к описанию систем самого различного происхождения известен со времен Ньютона. Он является основой анализа большинства классических явлений в физике и других естественных науках: сначала строится соответствующая математическая модель в виде динамических уравнений, а затем тем или иным способом изучаются их решения, которые, в принципе, можно сопоставить с экспериментальными данными. Развитие этих идей, а также представление, что состояние модели в любой момент времени должно однозначно определяться начальными условиями, привело исследователей к понятию динамической системы.

Хотя динамическая система и является некоторой математической абстракцией, данная парадигма оказалась весьма продуктивным инструментом при описании многих реальных явлений. Наибольший успех в этом направлении был получен в первой трети XX века, когда была создана теория колебаний двумерных систем. Последующие усилия исследователей были посвящены изучению возможности распространить эту теория на многомерные системы. Однако, несмотря на значительные открытия в данной области, до 60-х годов XX столетия не было понятно, насколько сложными могут быть движения в таких системах.

Ситуация коренным образом изменилась после того как С. Смейл [1, 2] заложил основы гиперболической теории. Исследования в этом направлении выявили большое разнообразие динамики нелинейных систем и привели к одному из важнейших открытий XX века – динамическому хаосу. Были введены У-системы [3, 4] (позже названные системами Аносова), описаны бифуркации петель сепаратрис, приводящие к сложному поведению [5, 6], и изучены бильярдные модели, являющиеся упрощенными моделями статистической физики [7].

Однако в то время эти идеи не находили широкого признания, поскольку построенные примеры носили весьма абстрактный характер, и было неясно, имеют ли данные конструкции какое-либо отношение к реальности. Более того, было распространено мнение, что хаотические явления, присущие физическим системам, имеют переходной характер, и, если достаточно долго наблюдать за системой, то хаос должен выродиться в регулярное движение.

Такая точка зрения сохранялась до середины семидесятых годов, когда математические идеи теории динамических систем удалось связать с физической моделью, относящейся к гидродинамике, – знаменитой системой Лоренца [8]. С этого времени началось систематическое изучение динамического хаоса (рис. 1).

Рисунок 1 – Хаотические траектории в системе Лоренца [8]

Математическое описание.

Теорема Шарковского – это основа доказательства Ли и Йорке (Li and Yorke) (1975) о том, что одномерная система с регулярным тройным периодом цикла может отобразить регулярные циклы любой другой длины так же, как и полностью хаотических орбит. Математики изобрели много

<http://www.mathnet.ru/links/501062a328461d4047cc632f0ce42ead/dan30608.pdf>.
(дата обращения: 02.06.2022).

[6] Шильников ЛП. Докл. АН СССР 172 298 (1967), [Электронный ресурс]. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003386293>. (дата обращения: 02.06.2022).

[7] Синай Я.Г. Докл. АН СССР 153 1261 (1963), [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mathnet.ru/links/38c919cd0ec91fe594c0a223bd231aeb/dan28929.pdf>. (дата обращения: 02.06.2022).

[8] Синай Я.Г., Шильников Л.П. (Ред.) Странные аттракторы. Сб. статей. – М.: Мир, 1981. [Электронный ресурс]. – URL: <https://booksee.org/book/451999>. (дата обращения: 02.06.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Smale S. in *Differential and Combinatorial Topology* (Ed. S S Cairns) (Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965). 63 p. [Electronic resource]. – URL: <http://www.mathnet.ru/links/2be8f1e5e840eefcf9ae50900c8a3b77/mat439.pdf>. (date of access: 06/02/2022).

[2] Smale S *Uspekhi Mat.* 25 113 (1970). [Electronic resource]. – URL: <http://www.mathnet.ru/links/fd6f654fb2b6bbf54bad6ccf36c260c1/rm5295.pdf>. (date of access: 06/02/2022).

[3] Anosov D.V. DAN SSSR 125 707 (1962); DAN SSSR 151, 1250 (1963). [Electronic resource]. – URL: <http://www.mathnet.ru/links/a4b22da429d0d50ebaf93f90ab170c56/dan28447.pdf>. (date of access: 06/02/2022).

[4] Anosov DV *Geodesic flows on closed Riemannian manifolds of negative curvature* (Moscow: Nauka, 1967). [Electronic resource]. – URL: <http://www.mathnet.ru/links/4c20b4c1960a114fe9e61b2104f12399/tm2795.pdf>. (date of access: 06/02/2022).

[5] Shilnikov L.P. Report AN SSSR 160 558 (1965), [Electronic resource]. – URL: <http://www.mathnet.ru/links/501062a328461d4047cc632f0ce42ead/dan30608.pdf>. (date of access: 06/02/2022).

[6] Shilnikov LP. Report AN SSSR 172 298 (1967), [Electronic resource]. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003386293>. (date of access: 06/02/2022).

[7] Sinai Ya.G. Report AN SSSR 153 1261 (1963), [Electronic resource]. – URL: <http://www.mathnet.ru/links/38c919cd0ec91fe594c0a223bd231aeb/dan28929.pdf>. (date of access: 06/02/2022).

[8] Sinai Ya.G., Shilnikov L.P. (Ed.) Strange attractors. Sat. articles. – М.: Mir, 1981. [Electronic resource]. – URL: <https://booksee.org/book/451999>. (date of access: 06/02/2022).

© Н.В. Захаров, Н.В. Мурзина, 2022

Поступила в редакцию 28.05.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Захаров Н.В., Мурзина Н.В. Хаос и его математическое описание // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 12-17. URL: <https://ip-journal.ru/>